
**O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO ESCOLAR NO DESENVOLVIMENTO DOS
PROJETOS DE TRABALHOS: UM ESTUDO DE REVISÃO INTEGRATIVA**

DOI: 10.5281/zenodo.15349308

Jaila Maria Eliseu Alcântara Melo¹

Raimunda Pereira dos Reis²

Mestra: Yloma Fernanda de Oliveira Rocha³

RESUMO

O estudo em foco analisa o papel do psicopedagogo escolar no desenvolvimento dos projetos de trabalho, para tanto foi realizado por meio de análise de revisão integrativa em artigos científicos publicados em bases de dados como SCIELO, LILACS, revistas da Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABBP) e revista de educação Ideau (REI), apresentando a contribuição deste profissional na escola com vistas à construção de uma aprendizagem significativa, compreendendo alunos e professores como indivíduos capazes de atuarem de forma coletiva a uma construção de um ambiente favorável ao ato de aprender. Apresenta-se como mais uma das formas de intervenções que o psicopedagogo poderá utilizar de forma efetiva dentro do ambiente escolar como elo entre todos os envolvidos no processo de aprendizagem. A análise indica que os projetos de trabalho quando bem executados e com intencionalidade, se traduz em mais uma ferramenta de estímulo e os resultados geralmente são positivos, promovendo mudanças efetivas nas áreas comportamentais, cognitivas e afetivas dos sujeitos envolvidos.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Psicopedagogo. Projetos de trabalho.

ABSTRACT

The study in focus analyzes the role of the school psychopedagogue in the development of work projects and their impact on learning, for this purpose it was carried out through systematic review analysis of scientific articles published in databases such as SCIELO, LILACS, magazines of the Brazilian Association of Psychopedagogy (ABBP) and education magazine Ideau (REI), presenting the contribution of this professional in the school with a view to constructing meaningful learning, understanding students and teachers as individuals capable of acting collectively towards the construction of an environment favorable to act of learning. This presents another form of intervention that the psychopedagogue can use effectively within the school environment as a link between everyone involved in the learning process. The analysis indicates that work projects, when well executed, in an intentional manner, as another stimulus tool, the results are generally positive and

¹ Discente do curso de Especialização em Psicopedagogia da Faculdade de Ensino Superior do Piauí - FAESPI

² Discente do curso de Especialização em Psicopedagogia da Faculdade de Ensino Superior do Piauí - FAESPI

³ Docente do curso de Especialização em Psicopedagogia da Faculdade de Ensino Superior do Piauí - FAESPI

produce effective changes in the behavioral, cognitive and affective areas of the subjects involved.

Keywords: Psychopedagogue. Work projects. Meaningful learning

1 INTRODUÇÃO

O trabalho com projetos é uma prática que exige profissionais capacitados, aptos a incitar nos alunos o prazer de pesquisar a partir de problemas relacionados com o seu cotidiano a fim de resolvê-los de forma crítica e reflexiva, bem como abrir espaços para que aluno, professores e demais membros da comunidade escolar possam desenvolver atividades em conjunto e assim promover um ambiente propício para a formação de novas gerações capazes de viver e interagir num mundo em constante transformações.

Na percepção de que o trabalho com projetos traz o envolvimento de experiências próprias dos agentes do processo e faz com que o ato do aprendiz se desvincule dos métodos teóricos de aprendizagem, oportunizando ao aluno tornar-se protagonista ativo na construção integral do conhecimento.

Nesta perspectiva temos o psicopedagogo que surgiu da necessidade de explicar, conhecer e intervir nos motivos que levam os estudantes a não adquirirem habilidades necessárias no ato de aprender, considerando seus aspectos subjetivos e suas singularidades, pois a aprendizagem é um processo complexo que demanda ações específicas e intencionais a fim de proporcionar ao estudante mecanismos que o conduza a esta, sendo uma destas ferramentas o trabalho com projetos.

Assim o psicopedagogo escolar deverá estar com um olhar focado nos problemas que causam a não aprendizagem no ambiente escolar, que podem estar ligados às metodologias utilizadas em sala de aula, nas relações professores e alunos, na cultura local em que a escola está inserida, na subjetividade dos indivíduos, no modo de aprender de cada um e nas suas peculiaridades familiares, com afirma Bossa (2019), “a Psicopedagogia, no âmbito da sua atuação preventiva, preocupa-se especialmente com a escola”.

Diante da expositiva caberá a este profissional promover a compreensão de que o trabalho com projetos representa um caminho para a introdução de mudanças e inovações nas organizações humanas e na construção de uma melhor prática docente que estimule o gosto por aprender, levando-o a uma aprendizagem com significado.

No modo tradicional de ensino a função do professor restringe-se à transmissão de conteúdos em um processo de repetições e memorizações, não são considerados às vivências do aluno ele é o protagonista central.

Diferentemente da pedagogia da “transmissão” o papel do professor em uma pedagogia participativa configura-se na promoção do desenvolvimento do educando favorecendo a construção de aprendizagens por meio das experiências e das resoluções de problemas que são propostas.

Neste caso o psicopedagogo funcionará como um mediador do conhecimento por meio de capacitações e reflexões com os docentes acerca da importância dos projetos em sua prática profissional com visitas ao estímulo na aquisição de conhecimentos, pois, educar é um processo de condução do aluno à descoberta e construção de novas aprendizagens.

Na pedagogia da participação, o educador vê o educando como um sujeito de direitos e a sua participação são fundamentais para o sucesso do projeto, e, por conseguinte, a sua aprendizagem.

Para tanto, torna-se indispensável que a escola e os professores se adaptem a metodologias de ensinar abrindo espaços para uma educação mais prazerosa e significativa que estimule o aluno a pensar, resolver situações, problemas, ser mais solidário, cooperativo, autônomo, crítico e atuante na sociedade em que vive.

Como nos fala Bossa (2019), “pensar a escola à luz da Psicopedagogia, significa analisar um processo que inclui questões metodológicas, relacionais e socioculturais, englobando o ponto de vista de quem ensina e de quem aprende, abrangendo - conforme já dissemos - a participação da família e da sociedade”.

Assim, apesar das inovações tecnológicas desenvolvidas para contribuir no ensino, a chave para a resolução de alguns problemas educacionais ainda se encontram nas relações humanas, porque somente por meio do carinho, afeto,

compreensão do outro como único e do respeito poderá haver um resgate do potencial dos alunos que por algum motivo perderam o ato de aprender.

Diante do exposto é que surgiu a necessidade de analisar qual o papel do psicopedagogo escolar no desenvolvimento dos projetos de trabalho.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um artigo de revisão integrativa da literatura que visa responder a seguinte problemática: Qual o papel do psicopedagogo escolar no desenvolvimento dos projetos de trabalho?

As buscas para a obtenção de respostas ocorreram pesquisas nas bases de dados: SCIELO, LILACS e nas revistas da Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPP) e Revista de Educação do Ideau (REI). Os descritores utilizados para a busca dos artigos foram: Psicopedagogo, Aprendizagem, Pedagogia de projetos. Os descritores foram cruzados utilizando as seguintes conjunções: “e” (AND) e “ou” (OR), com o objetivo de encontrar mais resultados nas bases de dados.

Em relação aos critérios de inclusão e exclusão da pesquisa, foram incluídos trabalhos com foco específico no Psicopedagogo Escolar e o uso da pedagogia de projetos na aprendizagem com delineamento do tipo artigos científicos, publicados no período de 2013 a 2023 e que estiverem disponíveis em português.

Para o critério exclusão foram considerados trabalhos do tipo monografia e não publicados em revistas.

2.1 Procedimentos de Revisão

A primeira etapa da seleção dos artigos ocorreu após a leitura e análise dos títulos. Depois houve a leitura dos resumos dos artigos e assim foram excluídos os que não abordavam sobre o tema em foco. Os que abordavam sobre a temática foram lidos na íntegra e incluídos somente os que atenderam aos critérios de inclusão.

2.2 Análise de dados

Os artigos foram lidos, discutidos pelos revisores e analisados. As principais informações dos trabalhos selecionados foram organizados em quadros para a melhor compreensão do resultado.

3 RESULTADOS

Na busca realizada nas bases de dados foram localizados sete artigos, deste quantitativo somente um está relacionado à temática da pesquisa, como demonstrado no fluxograma abaixo.

Fluxograma 1: Resumo dos artigos selecionados Resultado da busca = 07

⇒ artigos excluídos pelo título = 04

⇒ artigos escolhidos para leitura do resumo = 03

⇒ artigos escolhidos para leitura na íntegra = 02 ⇒ selecionados para a revisão integrativa.

Fonte: Próprio autor

Quadro 1: Tema e objetivos do artigo incluído

AUTORES	TEMA	OBJETIVOS
GALLINA, Camila Paula, DA COSTA, Giselle Maria Tonin. (2014)	A atuação do Psicopedagogo: importância e contribuição para uma aprendizagem significativa.	Investigar a atuação do psicopedagogo, sua importância no contexto escolar, a relação de ação e parceria desse profissional com outros profissionais para uma aprendizagem significativa e melhoria da qualidade do ensino.

Fonte: Própria autora

Tabela 1 – Quadro 2: Metodologia e resultado do artigo

AUTORES	METODOLOGIA	RESULTADOS
GALLINA, Camila Paula, DA COSTA, Giselle Maria Tonin. (2014)	Trata-se de uma revisão de literatura.	A importância e competência deste profissional são de extrema importância no campo educacional. Contribuindo significativamente com todos os envolvidos no processo de aprendizagem, pois exerce seu trabalho de forma multidisciplinar numa visão sistêmica. Defendendo a ideia de que se deve exercer uma prática docente em parceria, em equipe, onde todos deverão ter seu “olhar” e sua “escuta” para o sujeito da aprendizagem, contribuindo para uma aprendizagem duradoura, eficaz e significativa.

4 DISCUSSÃO

O estudo em foco teve como objetivo realizar uma revisão integrativa de estudo transversal analisando o papel do psicopedagogo escolar no desenvolvimento dos projetos de trabalho e sua repercussão na aprendizagem.

As revisões sobre o tema mostraram que os projetos de trabalho podem contribuir de maneira significativa na aprendizagem, pois quando estes são bem conduzidos por um profissional, neste caso o psicopedagogo que pode proporcionar momentos coletivos no planejamento e direcionamento de métodos favoráveis à aprendizagem do aluno, num processo dialógico de trocas e crenças, saberes e práticas entre atores do contexto escolar ao ator de aprender se desenvolve com mais facilidade.

Diferentemente das aprendizagens mecânicas a aprendizagem significativa requer mais habilidades e exige mais dos sujeitos envolvidos nesta, pois estes deverão estar preparados tanto para competências profissionais como para atuarem como cidadão de forma ativa.

Para Ausubel (1982), “aprendizagem significativa é um processo em que uma informação nova se relaciona com algo importante no processo cognitivo do sujeito. Esse processo é o envolvimento da interação da nova informação com uma estrutura do conhecimento específico”.

Portanto promover situações problematizadoras e conflitantes para que haja uma tempestade mental nos alunos e proporcionar-lhes a oportunidade de testar os seus conhecimentos anteriores na geração de novos, ocorre a aprendizagem significativa, ou seja, aprender a aprender.

No modo tradicional a função do professor é a transmissão de conteúdos em um processo de repetições e memorizações, não são consideradas as vivências dos alunos e este é o protagonista central. Já na pedagogia participativa os sujeitos ocupam lugares diferentes, sendo o aluno o protagonista da aprendizagem e o educador se torna o facilitador deste processo, auxiliado por um profissional capacitado para compreender como ocorre a aquisição de aprendizagens dos alunos, bem como intervir nestas.

Para Coll (1996), no momento em que o aluno se depara com um novo conteúdo a ser aprendido, ele o faz colocando várias dificuldades e algumas e algumas concepções já preexistentes, mas quando ele está estimulado a fazê-la de forma prazerosa e consideram-se os seus conhecimentos prévios o novo conteúdo terá um nível de significado maior e facilitará o processo de aprendizagem significativa do educando.

A aprendizagem significativa ocorre na medida em que o educando estabelece relações significativas num universo simbólico de sua estrutura cognitiva. Neste contexto o professor juntamente com o psicopedagogo perceberão as individualidades dos educandos e passarão a considerar o processo evolutivo de cada um.

Na visão de Novak (1999), a aprendizagem significativa é um processo em que o novo conhecimento está relacionado aos conhecimentos anteriores. Desta forma o educando por meio das informações anteriormente obtidas e conciliadas às novas conseguirá um êxito maior na aquisição de conceitos relevantes na sua aprendizagem.

Portanto propor situações problematizadoras e conflitantes para que haja uma tempestade mental nos alunos e proporcionar-lhes a oportunidade de testar os seus conhecimentos anteriores e gerar uma apreensão de novos, de maneira significativa, ou seja, aprender a aprender.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia de projetos consubstancia a construção de uma prática com a significação dos conteúdos disciplinares mediante a experiência concreta dos alunos, professores, psicopedagogo e demais agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Logo permite a aproximação de experiências com a aproximação de vivências conjuntas, com base em princípios democráticos e assim possibilitando a resolução de problemas para a busca de alternativas construtoras de repertórios possibilitadores de mudanças, comportamentos e atitudes no saber, no fazer e no ser em sociedade.

Os projetos de trabalho proporcionam um ambiente pautado na compreensão, principalmente de como ocorrem as aprendizagens dos alunos e possibilitam um local mais harmonioso e propício para o ensino-aprendizagem.

Ao investigar a pergunta norteadora que questionou qual o papel do psicopedagogo escolar no desenvolvimento dos projetos de trabalho, verificou-se que os projetos de trabalho são eficazes para a construção de aprendizagens significativas, como também um caminho para o fortalecimento de vínculos entre a equipe escolar, família e escola, e na resolução de conflitos que permeiam a instituição e causam fragmentos na qualidade do ensino.

Conclui-se que na produção de aprendizagens significativas é fundamental a participação de um psicopedagogo escolar, tendo em vista que após a pandemia houve um agravamento de crianças com dificuldades de aprendizagens por diversos fatores, demandando a utilização de metodologias que envolvam os alunos e professores percebendo suas heterogeneidades com fundamentos teóricos e práticos para uma produção ativa de significados em relação aos diversos tipos de aprendizagens.

Salienta-se que ainda há campo para estudos nesta área, tendo em vista que a maioria das pesquisas voltam-se para o âmbito clínico, ou para transtornos ou distúrbios em específico da aprendizagem e que as escolas como espaço de produção de conhecimento muitas vezes deixam os docentes sem as devidas orientações e formações continuadas que os sensibilizem a um olhar do indivíduo como subjetivo e único, causando uma lacuna na área preventiva e assim aumentando uma demanda nas clínicas que provocam sofrimento em alunos que provavelmente só possuem uma forma diferente de aprender.

Em síntese, espera-se que este estudo sobre o papel do psicopedagogo na condução dos projetos de trabalho possa contribuir para a reflexão deste profissional dentro da escola, desenvolvendo efetivamente seus papéis: identificar os grupos sociais e culturais em que o grupo escolar está inserido, com vistas a encontrar mecanismos que facilitem a aprendizagem destes sujeitos, intervindo de forma coletiva nos processos pedagógicos que influenciam os aspectos emocionais, cognitivos e pedagógicos na promoção de mudanças que possam auxiliá-lo a adquirir habilidades ainda não construídas.

Assim na concepção de que o conhecimento é dinâmico e a busca por este deve ser diária e incessante, finda-se o trabalho deixando espaços para discussões e mais contribuições.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D.P. **Aprendizagem significativa**: a teoria de David Ausubel. São Paulo. Moraes Editora. 1982.

BOSSA, Nádía Aparecida. **A Psicopedagogia no Brasil**: contribuições a partir da prática/ Nádía A. Bossa. 5. ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2019.

COLL, César e colaboradores. **O construtivismo na sala de aula**. São Paulo. Editora Ática, 1996.

KATIANE. Tatiane, Shishito. **Pesquisa Aplicada às ciências Sociais**. Londrina. Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2018.

MOURA, Dácio G. Barbosa, Eduardo F. **Trabalhando com projetos**: planejamento e gestão de projetos educacionais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.

NOVAK, J. D., GOWIN, D. B. **Aprender a aprender**. Lisboa: Plátano Edições Técnicas, 1999.

OLIVEIRA, Mari Ângela Calderari. **Intervenção psicopedagógica na escola**. / Mari Ângela Calderari Oliveira. 2. ed. – Curitiba, PR: IESDE Brasil, 2009.